

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 11/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8238765

Maria Fernanda de Lemos Schuler¹

Bianca Thaís Silva do Nascimento²

Eglaeide Santos de Oliveira Barbaresco³

Gabriel Borges de Freitas⁴

Yago Luciano de Paula⁵

Idalmir Barbosa dos Santos⁶

Marina Lundgren de Assis⁷

Yasmim Ferreira de Araujo Costa⁸

Pedro Philipe Pinto Moreira⁹

Eryvelton de Souza Franco¹⁰

Ana Carolina Messias de Souza Ferreira da Costa¹¹

Edenilze Telles Romeiro¹²

Maykon Vinnicyos Queirós Silva¹³

Maria Juliana de Arruda Queiroga¹⁴

Paulo Bernardo da Silveira Barros Filho¹⁵

Resumo

INTRODUÇÃO: As Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são transmitidas por contato sexual, pelas vias oral, anal e vaginal, acometendo o ser humano. Ao

longo da gestação a mulher pode ficar suscetível as ISTs, sendo capaz de passar para o bebê por via transplacentária. **OBJETIVOS:** Evidenciar a importância das consultas de pré-natais para o diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis (IST) **MÉTODOS:** Revisão integrativa, realizada com base na pergunta: “Qual a importância do pré-natal no diagnóstico de infecções sexualmente?” através de artigos em língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2018 a 2023, originados das bases de dados MEDLINE, BDNF-Enfermagem, LILACS. Realizou-se a coleta de dados em julho de 2023 **RESULTADOS:** A amostra foi constituída por 10 artigos, que denotaram dois núcleos: Estratégias para diminuir o risco de transmissão das IST; Inclusão do parceiro no rastreio da IST durante a atenção ao pré-natal. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que, deve haver uma maior preocupação com o pré natal, instrução do profissional de saúde, dando as devidas informações sobre as ISTs, além disso, deve-se recomendar que as consultas sejam acompanhadas do parceiro, para assim ser feita a triagem nos dois.

Palavras-chaves: Gestação. Infecções. Pré-natal.

INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), de acordo com o Ministério da Saúde (2022) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Podem ser transmitidas por meio das vias: oral, vaginal e anal, por contato sexual, sem o uso de preservativos. Durante o período gestacional, a transmissão ocorre também, com a possibilidade de a mãe expor o feto às ISTs, que é chamado de transmissão vertical (Brasil, 2022).

A consulta de pré-natal é de suma importância e requer diversos cuidados com a gestante, durante a consulta de pré-natal a mulher, passará por algumas avaliações, dentre elas a anamnese, exames físicos e avaliação de exames complementares, testes rápidos para o diagnóstico precoce de ISTs, durante a consulta haverá o contato da gestante e profissional de saúde, em que o planejamento e acompanhamento do pré-natal se iniciará (Zugaib *et al*, 2020).

Abortos espontâneos, natimortos, baixo peso ao nascer, infecção congênita e perinatal se associam as ISTs, que podem causar diversos problemas ao feto, por isso é de suma importância o acompanhamento durante o pré-natal, visto que muitas vezes as ISTs podem ser diagnosticadas e solucionadas durante a gestação, como por exemplo a sífilis que pode ser tratada durante o período gestacional (Brasil, 2012).

Durante o pré-natal há abordagem tanto das gestantes quanto de seus parceiros, em que é investigado a contaminação das IST, nas consultas de pré natal e no parto, por meio de testes rápidos, principalmente para HIV, sífilis, e as Hepatites virais B e C (Brasil, 2022).

Nesse contexto, a presente pesquisa aborda a importância das consultas de pré-natais para o diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis (IST), objetivando-se descrever a importância do diagnóstico das IST durante o pré natal.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, um processo que busca analisar e descrever um método baseado em evidências, com a compilação de informações e combinação de dados da literatura. (Souza *et al*, 2010).

Procedimento de análise

A elaboração do estudo foi organizada de acordo com as seguintes etapas: definição de pergunta norteadora; objetivo da pesquisa; busca na literatura; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações; coleta de dados, por meio de instrumento de pesquisa; análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados encontrados.

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de responder ao seguinte questionamento: Qual a importância do pré-natal no diagnóstico de infecções

sexualmente?

A pesquisa foi realizada por meio de consultas nas bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), BDNF- Enfermagem e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Realizou-se o cruzamento dos descritores em português cadastrados em descritores em ciências da saúde (DeCS): “Pré-natal”, “DSTs” e “diagnósticos”, combinando-os com o operador booleano “AND”.

Optou-se por utilizar como critérios de inclusão para a seleção de amostra: artigos completos disponibilizados de forma gratuita na íntegra, em língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2018 a 2023. Excluíram-se artigos duplicados, de acesso indisponível e que não se adequaram ao objetivo da revisão. Por meio do instrumento de categorização de artigo validado por Ursi (2005), foi realizada a coleta de dados no período de julho de 2023.

Além disso, foram analisados os artigos selecionados, discussão e apresentação dos resultados, através da observação e temática do conteúdo, analisando o objetivo, o corpo do texto na íntegra e a titulação.

RESULTADOS

Foram examinados e selecionados 43 artigos para compor a revisão, identificados através de etapas no fluxograma 1, construído para facilitar a visualização da amostra e a busca na literatura. Portanto, com base nos cruzamentos dos descritores, foram encontrados no total 173 artigos nas bases de dados utilizadas, que foram submetidos aos critérios de inclusão, excluindo-se artigos duplicados, resumos, artigos que não se adequaram ao objetivo proposto da pesquisa, ou que não se encontraram disponíveis para leitura, artigos em outra língua que não fosse português ou inglês, assim resultou-se em 10 artigos disponíveis no quadro 1.

Figura 1. Fluxograma para visualização da amostra nas bases de dados indexadas na biblioteca virtual em saúde (BVS) MEDLINE, BDNF- Enfermagem, LILACS.

Fonte: autoria própria

O quadro 1 agrupa os artigos analisados, de acordo com título, ano, autores, periódicos, local, nível de evidência e resultados.

QUADRO 1: Caracterização dos artigos que foram selecionados, segundo título, ano, autores, periódicos, local, nível de evidência e resultados.

Título	Autores	Periódicos	Local	Nível de Evidência	Resultados
Infecções sexualmente transmissíveis rastreados pelo pré natal masculino.	Araújo <i>et al</i> , 2019	Revista de Enfermagem UFPE On Line	Goiás, Brasil	B1	Informa-se que os resultados foram considerados todos os casos novos, uma vez que não havia

					<p>relato anterior de diagnóstico ou tratamento das ISTs.</p> <p>Mostra-se que a idade média dos homens registrados foi de 30,55 anos. Dentre esta amostra houveram três casos reagentes para HIV/Aids, 22 para Sífilis, cinco casos reagentes para hepatite B, e três casos para hepatite C.</p>
Factors influencing sexually transmissible infection disclosure to male	Daniels <i>et al</i> , 2019	Sex Health	United States	B3	<p>Twenty-eight HIV positive pregnant women were interviewed. Based on the interviews,</p>

partners by HIV positive pregnant women in pretoria townships, South África: a qualitative study.

two disclosure experiences for women were identified – those with vulnerable experiences and those with self-enabling experiences within their partnerships. Vulnerable women discussed intimate partner violence (IPV) and fear of relationship

dissolution as factors influencing their test result disclosure. Self enabled women discussed their ability to talk with their partners about STI and HIV infections and the influence of multiple

					<p>concurrent partnerships in the acquisition of HIV/STIs. Both groups of women were concerned about men's health behaviours, and all cited the health and development of their unborn child as a key motivator for test result disclosure.</p>
<p>Challenges and motivators for male partner involvement in prenatal care for HIV testing in a tertiary setting in Brazil</p>	<p>Yeganeh <i>et al</i>, 2019</p>	<p>Int J STD AIDS</p>	<p>Brasil, Porto Alegre</p>	<p>B3</p>	<p>Our study results indicate prominent individual, partnership, and systemic factors that affect successful uptake of PNC and HIV testing. As with our qualitative investigation as well as in other published reports, men stated they would be willing to receive HIV testing once participating in a PNC visit.</p>
<p>Percepção dos profissionais para implantação</p>	<p>Santos <i>et al</i>, 2018</p>	<p>Revista Psicologia e saúde</p>	<p>Campo Grande, Brasil</p>	<p>A3</p>	<p>Os resultados apontam a falta de conhecimento dos profissionais em relação às inovações</p>

do teste rápido para HIV e Sífilis na rede Cegonha.					da RC na AP. Os profissionais receberam capacitações referentes à testagem rápida, porém o matriciamento foi considerado
---	--	--	--	--	--

					inexistente. A A solicitação do teste rápido das gestantes é realizada de forma compulsória.
The role of trust and health literacy in nurse-delivered point-of care STI testing for pregnant women living with HIV, Tshwane District, South África	Marino <i>et al</i> , 2020	BMC Public Health	South África	B3	Twenty-eight participants treated for <i>Chlamydia trachomatis</i> (CT), <i>Tric homonas vaginalis</i> (TV), and/or <i>Neisseria gonorrhoea</i> (NG) were interviewed. Participants described strong communications and trusting relationships with nurses trained in patient-centered

					care training and implementing POC STI diagnostic testing. However, women described a delayed trust in treatment until their symptoms resolved. Women expressed a limited recall of their exact diagnosis, which impacted their ability to fully disclose their STI status to sexual partners.
Protocolo Brasileiro para infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta a sífilis.	Domingues <i>et al</i> ,2020	Epidemiologia e serviços de saúde	Brasil	B2	Este artigo apresenta orientações para o manejo clínico da sífilis em gestantes e da sífilis congênita, enfatizando a prevenção da transmissão vertical do <i>Treponema pallidum</i> . Nele estão contemplados aspectos

					epidemiológicos e clínicos desses agravos, bem como
--	--	--	--	--	---

					recomendações aos gestores no manejo programático e operacional da sífilis.
Assistance and educational factors associated to congenital syphilis in a referral maternity: a case- control study	Rigo <i>et al</i> ,2021	Revista brasileira de saúde materna infantil	Minas Gerais , Brasil	B1	sixty mothers were included in the case group and 120 mothers in the control group. Mothers in the case group presented lower schooling level and they were 24 times more likely to have information about the risks of congenital syphilis and five times more likely to had received previous treatment for syphilis and mothers in the control group were 10 times more likely to receive information about Sexually Transmitted

					Infections during prenatal care.
Perfil epidemiológico dos casos notificados de sífilis materna e congênita em uma maternidade referência em Belo Horizonte	Santos <i>et al</i> , 2022	Revista Médica de Minas Gerais	Belo Horizonte	B2	Foram identificados 232 casos notificados de sífilis congênita neste período e a prevalência da doença foi de 4,3%. Entre as gestantes, 69% possuem 20 a 34 anos, 14,65% ensino fundamental completo e 43,1% são de raça parda. Quanto aos casos de transmissão vertical, 87,5% realizaram pré-natal, 23,3% obtiveram diagnóstico de sífilis no momento do parto e em 15,1% houve tratamento concomitante do parceiro.

Impact of aetiological screening of sexually transmitted	Nyemba <i>et al</i> , 2022	BMC Pregnancy Childbirth	South África	B3	Among 619 women, 61% (<i>n</i> = 380) were from Tshwane District and 39% (<i>n</i> = 239) from Cape Town; 79% (<i>n</i> = 486) were women living with HIV.
--	----------------------------	--------------------------	--------------	----	---

infections during pregnancy outcomes in South Africa

The prevalence of any STI was 37% ($n = 228$); *C. trachomatis*, 26% ($n = 158$), *T. vaginalis*, 18% ($n = 120$) and *N. gonorrhoeae*, 6% ($n = 40$). There were 93% ($n = 574$) singleton live births, 5% ($n = 29$) miscarriages and 2% ($n = 16$) stillbirths. Among the live births, there were 1% ($n = 3$) neonatal deaths, 7% ($n = 35$) low birthweight in full-term babies and 10% ($n = 62$) preterm delivery. There were 24% ($n = 146$) for the composite adverse pregnancy outcome. Overall, any STI diagnosis and treatment at first ANC visit was not associated with adverse outcomes in women living with HIV (adjusted relative risk (aRR); 1.43, 95% CI: 0.95–2.16) or women without HIV (aRR; 2.11, 95% CI: 0.89–5.01). However, *C. trachomatis* (aRR; 1.57, 95% CI: 1.04–2.39) and *N. gonorrhoeae* (aRR; 1.69,

					95% CI: 1.09– 3.08), were each
--	--	--	--	--	--------------------------------

					independently associated with the composite adverse outcome in women living with HIV.
HIV Prevention tools Across the Pregnancy Continuum : What Works, What Does Not, and What Can We Do Differently ?	Mugambi et al	Curr HIV/AIDS Rep	África	B3	Multiple tools exist to support the primary prevention of HIV in pregnant and postpartum women; however, there are opportunities to enhance their use and impact. This review summarizes the current status of HIV prevention tools and existing gaps and opportunities to improve their use along the pregnancy care continuum.

DISCUSSÃO

Após a leitura dos artigos selecionados obteve-se as seguintes categorias:
Estratégias para diminuir o risco de transmissão das IST; Inclusão do parceiro no rastreio da IST durante a atenção ao pré-natal.

Estratégias para diminuir o risco de transmissão das IST

Em 2012 foi implementado o teste rápido na rede cegonha pelo Sistema Único de Saúde, que representa os cuidados à mulher durante o planejamento reprodutivo, gestação, parto e puerpério. Foram incluídos os testes rápidos para HIV, sífilis e outras hepatites, em que a cidade de Porto Alegre foi o pioneiro principal, contribuindo para o rastreamento de IST no pré-natal (Brasil, 2012 apud Santos *et al*, 2018).

O profissional de saúde é de suma importância no momento do tratamento e diagnóstico das ISTs, o papel da enfermagem, em que deve acolher o indivíduo, sanando todas as dúvidas, passando confiança ao paciente e ofertando o apoio necessário. De acordo com pesquisas, o apoio do enfermeiro durante o diagnóstico da IST, diminuiu o estresse e deu maior confiança na revelação ao parceiro (Marino *et al*, 2020).

Apesar de haver tratamentos para as ISTs, como por exemplo para a sífilis, que pode ser tratada durante a gestação pela Benzilpenicilina benzatina, é necessária uma avaliação e cuidado adequado durante todo o tratamento, pois caso haja negligência, o bebê poderá nascer com a IST adquirida pela mãe, devido algumas ISTs atravessarem a barreira placentária e contaminarem o feto durante a gestação (Domingues *et al*, 2020)

É essencial que haja educação em saúde, e capacitação dos profissionais de saúde, para auxiliar de maneira correta os pacientes durante as consultas, respondendo os questionamentos quanto às ISTs, prevenção e tratamento. De acordo com pesquisas foi observado que 29,6% das gestantes alegaram não ter recebido informações necessárias sobre diagnóstico e rastreamento da sífilis, demonstrando a importância da instrução durante o pré-natal (Rigo *et al*, 2021)

De acordo com estudos realizados numa maternidade de referência de Belo Horizonte, sobre a prevalência de Sífilis congênita, observou-se que as parturientes com sífilis eram mulheres com idade entre 20 e 34 anos, mulheres em idade reprodutiva, com ensino médio completo, porém de acordo com a pesquisa há uma deficiência no pré-natal, como também falha no serviço de

saúde. O início do pré-natal é de extrema relevância, visto que haverá os primeiros atendimentos e as primeiras informações à gestante (Santos *et al*, 2022).

É notório salientar que, os testes etiológicos e tratamento das ISTs curáveis na primeira consulta de pré-natal possuem uma importância significativa, pois é essencial o rastreamento precoce da doença durante a gestação, evitando os efeitos adversos que podem ser acometidos no bebê e na mãe (Nyemba *et al*, 2022).

Para prevenção das ISTs pode ser utilizado os preservativos como um meio de proteção para que não ocorra a contaminação da gestante, tanto o preservativo masculino quanto o feminino pode ser utilizado, pois os dois tipos são eficazes (OMS,2017; Weller *et al*, 2002; Holmes *et al*,2004 apud Mugambi *et al*,2022).

Inclusão do parceiro no rastreio da IST durante a atenção ao pré-natal

A sífilis, HIV, Aids, e as hepatites B e C, podem ser transmitidas verticalmente durante o período gestacional. De acordo com pesquisas, percebe-se que a vulnerabilidade da população quanto às ISTs continua em alta, em que a população masculina se tornou um alvo de maior temor, devido às baixas taxas de adesão à procura dos serviços de saúde ou esclarecimentos de dúvidas (Araújo *et al*, 2019).

Devido a pouca adesão dos homens durante o pré-natal, incorporou-se na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) em 2011, o pré-natal masculino, no SUS, juntamente com o pré-natal feminino, em que o parceiro acompanharia e se envolveria nas consultas com a gestante, objetivando um maior controle das IST, principalmente a HIV (Brasil, 2016).

Embora existam melhores taxas de adesão aos cuidados em saúde por parte das mulheres, a integração também está relacionada com os familiares e parceiros, visto que, em algumas regiões do mundo, a independência da mulher está sobre o controle masculino, em que a capacidade da mulher de tomar suas decisões está comprometida. Além disso, devido ao medo há mulheres que não

comunicam sobre seu diagnóstico ao parceiro, pelo receio de consequências sociais, físicas ou emocionais e da reação do seu parceiro (Daniels *et al*,2021).

Pesquisas realizadas no Brasil, ressaltam a importância de convidar os homens para as consultas de pré-natal (PN), e o entrave para não comparecerem a consulta é principalmente não conseguir faltar ao trabalho, ou até mesmo não ser capaz de pagar a consulta, apesar de no Brasil ter o Sistema Único de Saúde (SUS), há o obstáculo do transporte, medicamentos, e o pensamento de que pessoas com HIV não poderiam viver uma vida satisfatória (Yeganeh *et al*, 2019).

CONCLUSÃO

Diante a importância do pré-natal no diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis, notou-se que é necessário maior conhecimento em relação aos profissionais quanto aos cuidados relacionados aos pacientes, e a promoção em saúde em relação às ISTs, aconselhamento para as parturientes e uma melhor assistência durante o pré-natal.

Além do mais, percebeu-se a importância do pré-natal durante toda gestação, sendo relevante fazer os testes etiológicos e os devidos tratamentos, além disso é importante o apoio do parceiro durante as consultas de pré-natal, para isso o profissional de saúde deve chamar e apoiar tanto a parturiente quanto seu parceiro.

REFERÊNCIAS

Araújo LB de, Barros PM de, Lucchese R, Rodoválvio AG, Silva GC, Silva AC da, et al. Infecções sexualmente transmissíveis rastreados pelo pré-natal masculino. **Rev enferm UFPE on line**. 2019;13:e242458

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. **Brasília: Ministério da Saúde**, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, 32)

DANIELS, E. et al. Factors influencing sexually transmissible infection disclosure to male partners by HIV-positive pregnant women in Pretoria townships, South

Africa: a qualitative study. **Sex Health**, United States, v. 16, n. 3, p. 274-281, jun. 2019.

Domingues, L. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis, **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasil, v. 30, n. 1, e2020597, 2021.

GOV.BR MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Infecções Sexualmente Transmissíveis: Ministério da Saúde atualiza orientações e reforça prevenção**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/abril/infecoes-sexualmente-transmissiveis-ministerio-da-saude-atualiza-orientacoes-e-reforca-prevencao>. Acesso em: 6 ago. 2023.

GOV.BR MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Prevenção da transmissão vertical**. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/transmissao-vertical/prevencao-da-transmissao-vertical#:~:text=A%20transmiss%C3%A3o%20de%20uma%20IST,de%20preven%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o%20realizadas>. Acesso em: 6 ago. 2023.

MARINO, R. et al. The role of trust and health literacy in nurse-delivered point-of-care STI testing for pregnant women living with HIV, Tshwane District, South Africa. **BMC Public Health**, África do Sul, v. 20, n. 577, p. 1-9, abril, 2020. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas**, Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde [Internet].

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2016.

MUGAMBI, G.N. et al. HIV Prevention Tools Across the Pregnancy Continuum: What Works, What Does Not, and What Can We Do Differently?, *Curr HIV/AIDS Rep.*, África, v.19, n. 5, p. 293-300, agosto, 2022.

NYEMBA, E. et al. Impact aetiological screening of sexually transmitted infections during pregnancy outcomes in South Africa, BMC Pregnancy Childbirth, África do Sul, v.22, n. 194, p. 1-11, março, 2022.

RIGO, L. et al. Assistance and educational factors associated to congenital syphilis in a referral maternity: a case-control study, Revista Brasileira de saúde Materno Infantil, Minas Gerais, v. 21, n. 1, p. 139-149, março, 2021.

SANTOS, M. et al. Perfil epidemiológico dos casos notificados de sífilis materna e congênita em uma maternidade referência em Belo Horizonte, Revista Médica de Minas Gerais, v. 32, e-32110, junho, 2022.

SANTOS, Rejane Rosaria Grecco dos et al. Percepção dos profissionais para implantação do teste rápido para HIV e Sífilis na Rede Cegonha. Rev. Psicol. Saúde, Campo Grande, v. 10, n. 3, p. 17-29, dez. 2018.

SOUZA, M.T. De. et al. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, agos.2010.

YEGANEH, N. et al. Challenges and motivators for male partner involvement in prenatal care for HIV testing in a tertiary setting in Brazil. Int J STD AIDS, Porto Alegre, v. 30, n. 9, p. 875-884, Jun. 2019.

ZUGAIB, Marcelo e FRANCISCO, Rossana Pulcineli Vieira. Zugaib obstetrícia. Barueri, SP: Manole. Acesso em: 06 ago. 2023, 2020.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil